

ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СТВОРЕННІ РЕЗИЛЬЄНТНИХ СИСТЕМ КІБЕРБЕЗПЕКИ: МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Штучний інтелект (ШІ) стає важливим фактором у створенні резильєнтних систем кібербезпеки, особливо для динамічних систем, таких як критичні інфраструктури. Використання ШІ забезпечує автоматизацію виявлення загроз, прогнозування атак та реагування, що дозволяє мінімізувати ризики та наслідки реалізації кіберзагроз.

З поширенням цифрових технологій кіберзагрози стають дедалі складнішими, а їх вплив може бути руйнівним для критичних інфраструктур, таких як транспорт, зв'язок, а особливо енергетика. Резильєнтність даних систем базується на здатності протистояти атакам, швидко відновлюватись і адаптуватись до нових викликів. ШІ відіграє важливу роль у цьому процесі, пропонуючи передові методи аналізу, моделювання та автоматизації. Резильєнтні системи кібербезпеки орієнтовані на забезпечення стійкості до атак, швидке виявлення загроз і ефективне реагування. Вони використовують штучний інтелект для аналізу аномалій, прогнозування можливих атак і автоматизації процесів відновлення після інцидентів (табл. 1). Інтеграція таких систем сприяє підвищенню захисту критичних інфраструктур та адаптації до нових викликів у сфері кіберзагроз.

Таблиця 1 – Таблиця прикладів резильєнтних систем кібербезпеки

Тип системи	Приклад
Системи аналізу аномалій	Cisco Secure Network Analytics, яка використовує ШІ для моніторингу аномалій у реальному часі
Платформи автоматизації реагування	Splunk Phantom, IBM Resilient, що автоматизують процеси реагування на інциденти безпеки
Системи прогнозування атак	FireEye Helix, що аналізує історичні дані для визначення можливих векторів атак
Цифрові двійники	Моделі для тестування сценаріїв атак, наприклад, у SCADA-системах енергетики
Моделі самовідновлення	Microsoft Azure Sentinel, що інтегрує ШІ для виявлення загроз і ініціації заходів нейтралізації

ШІ дозволяє аналізувати великі обсяги даних для виявлення аномалій у функціонуванні систем. Методи кластеризації, такі як DBSCAN та K-Means, ефективно групують дані, допомагаючи визначити відхилення [1]. Глибокі нейронні мережі [2] здатні ідентифікувати нормальну поведінку систем і виділяти аномалії, які можуть вказувати на потенційні загрози.

Прогнозування загроз є ще однією важливою складовою резильєнтності. Використання алгоритмів, таких як Random Forest [3] або XGBoost, дозволяє системам передбачати ймовірність атак на основі історичних даних. Це дає змогу спеціалістам з кібербезпеки чи аналітикам даних завчасно повідомляти про потенційні атаки або приймати превентивні заходи.

Автоматизація реагування на інциденти завдяки ШІ значно зменшує час відгуку. Системи на основі reinforcement learning оптимізують дії в реальному часі, дозволяючи мінімізувати вплив атак на критичну інфраструктуру. Такі підходи знижують залежність від людського фактора та підвищують ефективність захисту.

Перспективи використання ШІ у кібербезпеці включають інтеграцію цифрових двійників для моделювання реальних систем і тестування сценаріїв атак. Поєднання традиційних методів аналізу з інструментами ШІ створює ефективні гібридні моделі. Крім того, розробка міжнародних стандартів інтеграції ШІ сприятиме уніфікації підходів і підвищенню довіри до технологій.

Штучний інтелект має величезний потенціал для створення резильєнтних систем кібербезпеки. Особливо в контексті здатності таких систем:

1. Протидіяти загрозам: Системи здатні виявляти та нейтралізувати загрози ще до того, як вони завдадуть шкоди. Це досягається завдяки аналізу аномалій, прогнозуванню атак та використанню сучасних методів безпеки, таких як Zero Trust [4] моделі.
2. Швидкому відновленню: У разі інциденту резильєнтна система має мінімізувати час простою, автоматично відновлювати пошкоджені дані чи компоненти і підтримувати критично важливі функції.
3. Адаптивності: Резильєнтні системи вчаться на минулих інцидентах, удосконалюючи алгоритми захисту і реагування, що дозволяє їм краще справлятися з новими типами атак.

Використання технологій аналізу аномалій, прогнозування загроз і автоматизації реагування дозволяє мінімізувати вплив атак і забезпечити стійкість критичних систем. Проте для досягнення максимального ефекту необхідно подолати виклики, пов'язані з якістю даних, інтерпретованістю моделей, їх інтеграцією в існуючі інфраструктури.

Попри численні переваги, впровадження ШІ у кібербезпеку стикається з викликами (табл. 2). Однією з головних проблем є висока кількість хибних спрацювань, які можуть створювати додаткове навантаження на фахівців. Крім того, обмеженість якісних і різноманітних даних для навчання моделей ШІ є ще одним бар'єром. Складність інтерпретації моделей, особливо глибоких нейронних мереж, також ускладнює їх інтеграцію у критичні системи.

Таблиця 2 – Виклики впровадження ШІ у резильєнтні системи кібербезпеки

Виклик	Опис
Якість даних	Невелика кількість якісних і різноманітних даних для навчання моделей
False positives результати	Велика кількість хибних спрацювань, що створює додаткове навантаження на фахівців
Інтерпретація моделей	Складність пояснення результатів роботи глибоких нейронних мереж
Інтеграція в існуючі системи	Труднощі адаптації до існуючої інфраструктури та сумісність з іншими системами безпеки
Конфіденційність і безпека	Ризики, пов'язані з обробкою чутливих даних у моделях
Високі витрати на впровадження	Необхідність значних ресурсів для розробки, впровадження та обслуговування ШІ-рішень

Висновок. Штучний інтелект є трансформаційною силою у сфері кібербезпеки, сприяючи розробці резильєнтних систем, здатних протистояти, реагувати та відновлюватися після дедалі складніших кіберзагроз. Інтегруючи передові технології, такі як виявлення аномалій, прогнозування загроз та автоматизація реагування, ШІ не лише зміцнює критичну інфраструктуру, але й забезпечує проактивні стратегії захисту. Успішна реалізація рішень на основі ШІ залежить від подолання викликів, пов'язаних із якістю даних, інтерпретованістю моделей та інтеграцією в існуючі інфраструктури. Завдяки постійним інноваціям та впровадженню уніфікованих стандартів, ШІ має потенціал суттєво посилити глобальну резильєнтність у сфері кібербезпеки динамічних систем.

Література

1. Nurnadiah Zamri et al. A comparison of unsupervised and supervised machine learning algorithms to predict water pollutions. *Procedia Computer Science* 204 (2022) 172–179. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.08.021>
2. Shams Forruque Ahmed, Md. Sakib Bin Alam, Maruf Hassan, Mahtabin Rodela Rozbu, Taoseef Ishtiaq, Nazifa Rafa, M. Mofijur, A. B. M. Shawkat Ali & Amir H. Gandomi. Deep learning modelling techniques: current progress, applications, advantages, and challenges. *Volume 56, pages 13521–13617, (2023).* <https://doi.org/10.1007/s10462-023-10466-8>
3. Zhigang Sun, Guotao Wang, Pengfei Li, Hui Wang, Min Zhang, Xiaowen Liang. An improved random forest based on the classification accuracy and correlation measurement of decision trees. (2024) <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.121549>
4. Dr. William R. Simpson. *Toward a zero trust metric.* Institute for Defense Analyses, 730 East Glebe Road, Alexandria, VA 22305, USA. (2022) <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.08.015>